

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Sociaal Memo, editie januari 1977
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 13,50

De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennoot-
schapsbelasting 1969
Fed's Fiscale Brochures (Vpb: 4.3)
Dr. D. Juch
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 16,50

Recht 1
Mr. J. Jansonius
Uitgeverij Educaboek B.V. te Culemborg
Prijs f 17,50

Planning en beheersing van organisaties
Dr. G. R. Eyzenga (hoofdredacteur)
Uitgeverij Elsevier Nederland B.V. te Amsterdam
Prijs f 65,-

Bepalingen over boekhouding en administratie. De
ondernemer, zijn administratie en het recht, 4e druk
Mr. J. Valkhoff
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 26,-

Matrix-organisatie. Integratiemogelijkheden voor
grote organisaties
Donald Ralph Kingdon
Uitgeverij Samsom te Alphen aan den Rijn
Prijs f 37,50

Actie onderzoek en organisatieverandering
Peter A. Clark
Uitgeverij Samsom te Alphen aan den Rijn
Prijs f 28,50

Onderzoek jaarverslagen 1975. (NIVRA-geschrift
no. 17)
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 17,50

Voorraadwaardering (Fiscale monografieën), 4e
herziene druk
Drs. G. Slot
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 29,25

Wet op de vermogensbelasting 1964
Bewerkt door Mr. H. S. Jansma
Uitgeverij W. E. J. Tjeenk Willink B.V. te Zwolle
Prijs f 8,-

In dit nummer schreven:

P. M. VAN DER ZANDEN, geboren 1947. Registeraccountant. Accountantsexamen 1975. Werkzaam bij de maatschap Moret & Limperg, accountants.

DRS. J. A. M. OONINCX, geboren 1943. Doctoraalexamen economie (1968) en accountantsexamen (1970) aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. Wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de economische faculteit van de Rijksuniversiteit van Groningen (vakgroep Accountancy). Publicaties in dit maandblad, in Informatie en in het Handboek Accountancy.

PROF. DR. S. E. DE JONG, geboren in 1938. Doctoraal examen aan de Universiteit van Groningen 1963. Promotie (Ph.D.) aan de Rice University te Houston, V.S., 1967. Sinds 1970 gewoon hoogleraar in de bedrijfseconomie (ondernemingsfinanciering) aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. Publikaties o.a. in M.A.B. (1968, 1969, 1973); M.B.A.O. (1970); T.E.D. (1968); Maandschrift Economie (1972); Geld en Onderneming (1976).

DR. J. H. W. GOSLINGS, geboren 1943. Doctoraal examen economie aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, 1969. Gepromoveerd in 1974 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 1969-1976 werkzaam bij Akzo N.V. onder andere als assistent-treasurer belast met valutabeleid. Momenteel controller van de divisie Bladen van Uitgeversmaatschappij Elsevier N.V.